

ТАРЖИМА ТРАНСФОРМАЦИЯЛАРИ ХУСУСИЯТЛАРИ (Ж. ЖОЙСНИНГ “УЛИСС” РОМАНИ МИСОЛИДА)

Пулатова Сайёра Юлдашовна

Терм.ДУ.катта ўқитувчи

pulatovasayyora69@mail.ru

Аннотация: Ушбу мақолада таржимашуносликнинг долзарб муаммоларидан бири ҳисобланган, таржима трансформациялари хусусида гап кетади. Шу боис, мавзунини ёритишда даставвал “трансформация” атамаси тилшунос олимлар томонидан турли назарий фикрлар асосида келтирилиб ўтилганлиги ҳамда бевосита таржима трансформациялари ҳақида сўз юритилиб, таҳлилга тортилган мисоллар билан баён этилган.

Калит сўзлар: трансформация, лексик, грамматик трансформация, тиллараро трансформация, семантик-структура, параллелизм, жараён, эквивалент, синонимлар, парафраз, синтактик структура.

КИРИШ

Маълумки, “таржима трансформациялари” тилшуносликнинг долзарб мавзуларидан ҳисобланиб, илмий таффакур доирасида ўз аксини топган. Бинобарин, бу жараён ўзининг мураккаблиги ва албатта у билан боғлиқ муаммолар таржима жараёнида маълум бўлади.

Тадқиқотлар шуни кўрсатадики, бу муаммо деярли кўплаб таржимашунос олимлар фикрини тортган ва мўайян даражада манбаларда ўз аксини топган. Аммо, аниқ бир умумлаштирилган ҳолда деярли учрамайди ва турлича талқинда ёндашилган.

АДАБИЁТЛАР ТАҲЛИЛИ ВА МЕТОДОЛОГИЯ

Таржима трансформациясига оид манбалар ҳақида фикр юритадиган бўлсак, бу борада А.Д.Швейцер, Л.С.Бархударов, Комиссаров, Л.К.Латишев,

Миньяр Белоручев, А.Ф.Паршин, Гарбовский, Безрукова Т, Тўхтаўжаева М., ва бошқалар ўз хиссасини қўшган. Жумладан: Л.Бархударовнинг “Язык и перевод” (Москва 1975) китоби, Я.Рецкернинг “Теория переводаи переводческая практика. Очерки лингвистической теории перевода” (Москва, 2007) китоби, А.Паршининг “Теория и практика перевода” (М., 2000), Т.Безрукованинг “Виды трансформаций при переводе с французского языка на русский” (Санкт-Петербург 2016), Н.Қамбаровнинг “Таржима трансформациялари ва тил контактлари” (Илмий-методик электрон журнал. №5(0)2015), М.Тўхтаўжаеванинг “Перевод, разновидности перевода, смысловая идентичность” (Ўзбекистонда хорижий тиллар, 2020, № 5) номли китоблар, қўлланмалар, мақола ва тезислар ва бошқа бир қанча манбалар мазкур муаммони ёритишда кўмак беради.

Мазкур мақолада таржима трансформацияларининг МТ ва ТТ да қўлланилиши қиёсий тарзда акс этиб, XX-аср инглиз модернизм адабиёти вакили Жеймс Жойснинг ўзбек тилига таржима қилинган “Улисс” романи мисолида трансформацияли таржимага олинган айрим гаплар таҳлилга тортилган. Шунинг учун ишимизда, қиёсий-тарихий ва тасвирий методлардан кенг фойдаланилди.

МУҲОКАМА

Дастлаб, “трансформация” атамаси умумий тушунча бўлиб, “трансформацион грамматика” нинг вужудга келиши билан боғлиқ бўлган деб ҳисобланади. Трансформацион грамматика синтактик структураларнинг бир хил мазмун режаси, аммо бир-биридан ифода режаси билан фарқланилиши билан тавсифланади.

Жумладан, Гарбовский “трансформация” атамаси замонавий таржима назариясига генератив тилшуносликдан кириб келган бўлиб, бунда трансформация асосий (ядро) тизимларни мунтазам равишда сиртга айлантиришдан иборат бўлган иккиламчи тил тизимларини яратиш усули сифатида тақдим этилган.

Нелюбин эса, “трансформация” атамасини олти хил маънода тушунтиради. “Трансформация” даставвал, иккиламчи тил тузилмаларини ҳосил қилиш усулларидан бири бўлиб, асосий моделларининг (ёки ядровий тузилмаларнинг) мунтазам ўзгаришидир. Иккинчидан, бу атама иккинчи тилни яратиш тузилмасига олиб келувчи асосий тил моделининг (ёки ядровий тузилиши) мунтазам ўзгаришидир. Учинчидан, тилдаги оғзаки белгиларни бошқа белгилар билан изоҳлаш, бир-ҳил, синонимлар, парафраз ва бошқа шунга ўхшаш воситалардан фойдаланиш яъни тилга таржима қилиш; тил ичидаги таржимадир. Тўртинчидан, айрим ибораларнинг маъносини ўзгармаган ҳолда бошқаси билан алмаштириш; трансформациянинг тиллараро таржимасидан (тиллараро трансформация) фарқи шундаки, унда трансформация пайтида турли воқеликни (категориялаш) туркумлаш билан рўбаро келиш керак бўлмай қолади. Бешинчидан, трансформация таржима усулининг асосини ташкил қилади. Формал (лексик ва грамматик трансформация) ёхуд узатиш учун мўлжалланган маълумотни сақлаб қолган ҳолда манба матннинг семантик (семантик трансформация) компонентларининг ўзгаришидан иборатдир. Ниҳоят, трансформация таржима усули бўлиб, аслият ва таржима ўртасидаги семантик–структура параллелизимидан ташқарида бўлиш билан тавсифланади.

Г.Насибуллова, Р. Хусниддинов ва А. Элеусинларнинг фикрига кўра, таржимашуносликда “трансформация” атамаси биз мажозий маънода конверсия ёки трансформация деб биладиган ҳамда таржима жараёнида ўрнини босишни кўрсатиш учун бир ифода шаклини бошқаси билан алмаштиришда ишлатиладиган аслият ва таржима тил иборалари ўртасидаги муносабатдир.

А.Ф.Паршин трансформацияни қуйидагича изоҳлайди: “берилган маънода асл бирликларига ўтишни амалга ошириш мумкин бўлган ўзгартиришлар таржима тиллараро трансформациялар, деб юритилади. Таржима ўзгаришлари мазмун режасига ҳам, ифода режасига ҳам эга бўлган тил бирликлари билан

амалга оширилганлиги сабабли, улар формал семантик хусусиятга эга бўлиб, асл бирликларнинг ҳам шаклини, ҳам маъносини ўзгартиради”.

Латишев ҳам, трансформация борасида ўзининг назарий фикрларини билдириб жумладан шундай дейди: “трансформацияни таржима усули сифатида белгилайди, у эса ўз навбатида аслият ва таржима ўртасидаги семантик структура параллеликдан чекиниш билан тавсифланади. Аслият ва таржиманинг семантик-структура параллелиги билан ишлатилиши мумкин бўлган таржиманинг қарама-қарши усули алмаштиришдир ва таржима қилинадиган матн асл матндан олинган бўлиб, таржима қилинадиган матн аниқ, асл матн хусусиятларининг функционал режаси ва бошқа маданиятдаги бошқа тилнинг воситалари орқали уларни такрорлайди”.

Яна “трансформация” хусусида гап кетганда, Бархударов таржима ва трансформацияга икки нуқтаи назардан, чунончи: 1) таржима “семантик-семиотик модел” доирасида талқин қилинадиган тилараро трансформация ҳамда 2) трансформация “жараён натижаси”, сифатида ва таржима- матннинг бир тилдан бошқа тилга ўзгармаган мазмун режаси билан таржима матн яратилишининг тиллараро трансформациясидир, деб фикр билдиради.

Я.И. Рецкернинг фикрича, “таржима трансформацияси –бу аслият матнни тартибсиз (контекстуал) билан алмаштиришдан иборат бўлган таржима усуллари, шунингдек, бундай усулларни қўллаш натижасида юзага келадиган лисоний ибораларнинг ўзидир. Аниқроғи, трансформациялар эквивалентликни таъминлаш учун хизмат қилади”.

Т.В.Безрукова ҳам таржима трансформацияси хақида А.Д.Швейцер талқинига мурожаат қилиб, “трансформация” атамасининг метафорик хусусиятига эътиборни қаратган ҳолда, аслида гап асл ва якуний тил иборалари, таржима жараёнида бир ифода шаклининг бошқа ифода шакли билан биз маъжозий маънода айтишимиз керак бўлган алмаштириш ёки трансформация

ўзаро боғлиқлиқлигидир, яъни бу маънони қайта ифодалашдан иборат бўлган операциялардир, дейди.

Носир Қамбаровнинг “Таржима трансформациялари ва тил контактлари”(назарий масалалар) номли мақоласида таржима жараёнида трансформациялардан фойдаланиш тилларнинг типологик жиҳатдан бир-бирига яқин ёки узоқлиги –уларнинг қариндош ёки қариндош эмаслик даражасига боғлиқлиги ҳақида сўз юритиб, таржима трансформацияларининг қайси турини қўллашни таржимон белгилайди деган фикрда туради.Бундан ташқари, олим таржимоннинг айнан аниқ муайян таржима трансформациясидан фойдаланиш фикри бўлмаслигини таъкидлаб ўтади ва мутаржим таржима трансформацияларини интуитив ҳолда, ўз тажрибасига асосланиб танлашини айтиб ўтадилар ва назарий жиҳатдан таржима трансформацияларини алоҳида таҳлил этиш мумкинлигини ва ўз навбатида амалий жиҳатидан аксарият ҳолларда, таржима трансформациялари аралаш келишини таъкидлайди.

М.У.Тўхтаўжаева ўзининг “Перевод, разновидности перевода, смысловая идентичность (теоретические и методические аспекты)” номли мақоласида таржимада трансформация хусусида сўз юритиб, истисно тариқасида сўзларни қўшиш ва таржима жараёнида манба матннинг маъносини тўлиқ етқизиш учун сўзларнинг тартибини ўзгартириш учун матнни лингвистик ва семантик нуқтаи назаридан қайта ишлаш демакдир,- дейди.

Энди, трансформацияли таржима деганда, Я.И. Рецкернинг назариясига асосан, биз лексик-грамматик таржима трансформациялари ёрдамида таржима қилишни кўз олдимизга келтирамиз.Бу жараёнда эквивалент бўлмаган луғатни узатишда таржимон жумланинг синтактик тузилишини қайта қуришда, асл сўзнинг маъносининг тўлиқ ўзгартирган лексик алмаштиришларга ёки бир вақтнинг ўзида иккаласига мурожаат қилиш керак бўлган ҳолатдир. Одатда гапнинг бош бўлаклари ўзгарганда тўлиқ трансформация ва иккинчи даражали гап бўлаклари ўзгарганда эса қисман трансформация ҳолати рўй беради.Бир

вақтнинг ўзида гап бўлаклари ўзгаришидан ташқари олим сўз туркумлари ҳам ўзгариши мумкинлигини таъкидлайди. Бинобарин, грамматик ўзгаришларни қўллашга таъсир қилиш мумкин бўлган барча омилларни ҳисобга олиш муҳимлиги ҳам инобатга олинади. Хусусан:

- 1) Гапнинг синтактик вазифаси;
- 2) Унинг лексик таркиби;
- 3) Унинг семантик тузилиши;
- 4) Унинг мазмун структураси;
- 5) Унинг экспрессив-стилистик вазифаси.

Буни мисолларда кўриб чиқамиз. Масалан: *That woman is coming up with the milk.* -Сутчи келаяти сути билан - (Идет наша молочница) . Мазкур гапда эквивалентлик таъминланган дея оламиз, чунки маданиятлараро тўқнашувда эрталаб сут олиб келадиган, сут сотадиган аёлга нисбатан бизда сутчи опа ёки бўлмасам сутчи,- деб тассаввур қилинади.

Эквивалент бўлмаган луғатни узатишда юқорида таъкидлаганимиздек, жумлани қайта синтактик қуришга ёки алмаштиришга асл маънони етқазиб беришга ҳаракат қилинади. Масалан: *Dedalus come down, like good mosey. Breakfast is ready. Haines is apologizing for waking us last nigt. It's all right.* P.16.

Будь паинькой, спускайся, Дедал. Завтрак готов. Хейнс извиняется за то, что мешал нам спать. Ўзбекча таржимаси: Дедалус, жаҳлингдан туш, пастга туш. Нонушта шай. Хейнс кечирим сўради бизни кечаси уйғотиб юборгани учун. Ҳаммаси жойида. Ушбу таржима таҳлилида айтиш ўринлики, Маллиган минора ичидан Стивенни чақириб онаси хақидаги ўйларидан чиқариб олади. У Стивенга “яхши Моисей” каби пастга тушишини айтади. Рус тили таржимасида адекват тарзда **будь паинькой** –гапни олувчи, қулоқ солувчи болага нисбатан мурожаат билан маъносида муқобил таржима қилинган. Ўзбекча таржимасида: **жаҳлингдан туш** ифодаси билан воқеа-ҳодисадан ранжиб юрган кишига

насихат билан юпатиш маъносида таржимага олинганлигини ва иккала ҳолатда ҳам асл маъно етказилганлигини кўришимиз мумкин.

Америкалик Дон Гиффорд (1919-2000) маданият тарихчиси ҳамда Жеймс Жойс бўйича мутахассис олим, мазкур гапни таҳлилга олиб (like good mosey-) иборасини “секин ҳаракатланувчи ёхуд аралаштирувчи” сифатида тушунтиради. Бироқ, у кишининг фикрича, унда Мусонинг ҳам кучли оҳанги бор, куннинг ўзида Стивен Дедалус Мусо ва унинг Писгах тоғидаги кўриниши ҳақида ўйлайди, чунки деганда шу пайт у замонавий Дублин ҳаётидан келиб чиққан ҳолда “Олхўри ҳақида” масал ёзаётган эди.

НАТИЖА

Таржима трансформациялари таржима фаолиятида долзарб ҳисобланган мавзулардандир ва албатта улар шу доирада олиб борилаётган тадқиқотларда эътиборга олинishi шарт. Бошқача айтганда, улардан унумли фойдаланмаслик самарали натижа бермайди. Бинобарин, таржима трансформациялари билан боғлиқ бадиий асарнинг воситачи тил орқали таржима муаммоси ҳамда таржима усулларида тўғри фойдаланиш муҳим аҳамият касб этади.

ХУЛОСА

Хулоса қилиб айтганда, юқоридаги фикрлардан келиб чиқиб айтиш лозимки, таржимада трансформация жараён бўлиб, аслият матннинг таржима матнда зарур ҳисобланган бир ифода шаклининг эквивалент даражада қайта ифодалаш ёки алмаштиришдир. Бундан ташқари, таржима трансформациялари борасида олиб борилган тадқиқотлар турлича назарий асосланган фикрлардан иборат бўлиб, уларнинг аниқ бир умумий таснифига дуч келмаймиз. Қўшимча равишда, таржимон томонидан таржима трансформациялари бўлмиш лексик-грамматик трансформациялар қамраб олинса ва ўз ўрнида ишлатилса таржима тилда эквивалент даражага эришилиб асл маъно етказилди.

АДАБИЁТЛАР РЎЙХАТИ

1. Бархударов Л. С. Язык и перевод (Вопросы общей и частной теории перевода). М., «Междунар. отношения», 1975. 240 с., 5-бет.
2. Безрукова Т.В. Виды трансформаций при переводе с французского языка на русский (на материале романа Анны Гавальда «Просто вместе») Санкт-Петербург 2016, 60с. 6-стр.
3. Гарбовский Н.К. Теория перевода: Учебник. М.: Изд-во Моск. ун-та, 2007. - 544 с.
4. James Joyce. *Ulysses sarguzashtlari*. Tashkent-"Uzbekistan" 2013. Translated by Ibrahim Gafurov.
5. James Joyce. *Ulysses*. "Izdatelskaya Gruppya "Azbuka-Atticus", 2014. V. Khinkis., S. Khoruzhiy perevod, 2000., chapter 1. 771 p.,
6. Латышев Л. К. Технология перевода: Учеб. пособие для студ. лингв, вузов и фак. / Лев Константинович Латышев. — 2-е изд., перераб. И доп. — М.: Издательский центр «Академия», 2005. — 320 с. С.30.
7. Nasibulova G. Khusnutdinov R.R., Eleusin A. Lexico-grammatical Transformations in the translations (by example of the novel “Eyeless in Gaza” by A.Huxley) // Revista Publicando, 4 No 12. (1). 2017, 447-458. P.448.
8. Нелюбин Л.Л. Толковый переводоведческий словарь/Л.Л. Нелюбин. — 3-е изд., перераб. — М.: Флинта: Наука, 2003. — 320 с. 1. Nasibullova G.R.,
9. Паршин А. Теория и практика перевода. М., 2000. - С.139.
10. Рецкер Я.И. Теория перевода и переводческая практика. Очерки лингвистической теории перевода. М.: "Р.Валент", 2007. - 244с. 13-бет.
11. Тўхтажухаева М.У.қ. Перевод, разновидности перевода, смысловая идентичность (теоретические и методические аспекты)// Ўзбекистонда хорижий тиллар, 2020, № 5 (34), 161-174. 170-бет.
12. Қамбаров Н.Таржима трансформациялари ва тил контактлари.//Илмий-методик электрон журнал. №5(0)2015. 129-132 бет. 130-бет.

13. Yuldashovna, P. S. (2022). PRINCIPAL REQUIREMENTS FOR ARTISTIC TRANSLATION. *Scientific Impulse*, 1(5), 1396-1398.

14. Pulatova, Sayyora. "LINGUISTIC FEATURES OF USING SYNTACTIC TRANSFORMATIONS IN TRANSLATION." *International Bulletin of Applied Science and Technology* 2.12 (2022): 246-249.

15. ALIBOYEVA, NIGINA ALISHER QIZI. "APPROACHES TO THE ANALYSIS OF LITERARY TEXT TRANSLATION IN MODERN TRANSLATION STUDIES." *THEORETICAL & APPLIED SCIENCE*
Учредители: Теоретическая и прикладная наука 7 (2022): 140-144.14.

16. Пулатова, С.Ю., 2022. ТАРЖИМА ЖАРАЁНИДА АДЕКВАТЛИК ВА ЭКВИВАЛЕНТЛИК ХУСУСИДА. *O'ZBEKISTONDA FANLARARO INNOVATSIYALAR VA ILMIY TADQIQOTLAR JURNALI*, 1(10), pp.38-41.

17. Материал из Википедии — свободной энциклопедии

18. <http://www.planetpdf.com>